

Policy brief

Statsvetenskapliga institutionen
2024:8

Kartleggingsworkshop: Deltakende lakseforskning

RecoSal-prosjektet

RecoSal-prosjektet har som mål å støtte gjenoppbygging av laksebestandene i Tanavassdraget. Gjennom å etablere samarbeidsforum i et Living Lab (se Living Lab-tilnærmingen, side 2), vil prosjektet bidra til å forbedre kunnskapsproduksjon for god lakseforvaltning. Det legger særlig vekt på å utvikle bestandsspesifikke målbaserte vurderingsmåter for genetisk adskilte laksepopulasjoner som verdsetter lokal og urfolks kunnskap (ILK) og fiskerettigheter. RecoSal-prosjektet vil til slutt tverrfaglige råd for utvikling og gjennomføring av effektive og sosialt bærekraftige styrings- og forvaltningspraksiser for å bevare naturmiljøet og gjenoppbygge biologisk mangfold.

«Jeg er bekymret for tanalaksen og den samiske befolkningen i Tanadalen som fisker laks. Laksefisket er vår identitet og levemåte, vår mat og levevei. Tanaelva har vært stengt i tre år nå – vi får ihvertfall enda se på den. Det er den største urettferdigheten som jeg vet om.»

(Samiskspråklig deltager)

Fluefiske etter atlantisk villaks fra stranden av Tanaelva. Foto: Ari Savikko

Kart over Tanavassdragnet. Kilde: Hiedanpää, et al. (2020)

Teoretisk rammeverk: Integrativt rammeverk for samstyring

Det integrative rammeverket for samstyring (IFGC) brukes i RecoSal-prosjektet for å studere og iverksette samstyringsprosesser. De påfølgende kulepunktene oppsummerer de delene som rammeverket består av. For mer detaljert informasjon, se Emerson & Nabatchi (2015).

- Systemkontekst består av ulike politiske, juridiske, sosioøkonomiske, demografiske og miljømessige forhold.
- Ut fra disse får man fire pådrivere som blir undersøkt og klargjort: usikkerhet, gjensidig avhengighet, konsekvensinitiativer og igangsetting av lederskap.
- Systemkonteksten og pådriverne danner utgangspunktet for etablering og utforming av det som kalles for samstyringsformer, her den potensielle oppstarten av en Deatnu Living Lab.
- Vi anvender begrepet samarbeids dynamikk, som består av tre interagerende og prosessrelaterte elementer: prinsippbasert engasjement, felles motivasjon og kapasitet til felles handling.
- Den siste variabelen, å generere endring, kan beskrives som resultatet av arbeidet i fellesskap.

Living Lab-tilnærmingen – Lakseforum Deatnu Living Lab som arena for samstyring på tvers av politikk, forskning og sivilsamfunn

Det tenkte resultatet av prosjektet er Deatnu Living Lab, en samarbeidsarena for Tanaelvas fremtidige velferd med deltakere som representerer så vel beslutningstakere (kommuner, Sametingene, Tanavassdragets fiskeforvaltning TF og finske fiskeorganisasjoner), forskere fra ulike vitenskapsfelt og sivilsamfunnet; rettighetshavere, fiskere og kunnskapsbærere. Sentrale aktører samt deres roller og ansvar i fremtidig samarbeid er temaer som skal diskuteres i løpet av fire workshoper i prosjektet. Vår tilnærming er å avholde mindre møter i alle deler av vassdraget for så å samles i større møter og workshoper med tolking mellom finsk, norsk og samisk.

I forbindelse med en laksedialog som ble organisert av Nansens fredssenter og villakssenteret Joddu, ble det holdt et mindre møte der Living Lab-konseptet ble introdusert til lokale innbyggere og interessenter i Norge. Møtet ble holdt i Tana bru den 30. mars 2023. Living Lab-tilnæringsmåten ble introdusert til og diskutert med møtedeltakerne (se Bjärstig & Brattland 2023).

Illustrasjonsbilde av Living Lab-tilnærmingen som anvendes i RecoSal-prosjektet. Design: Niina Malinen

Camilla Brattland introduserer RecoSal-prosjektets tilnæringsmåte som legger særlig vekt på tradisjonell kunnskap (TK), lokal og urfolks kunnskap (ILK). Foto: Martin Svenning

Kartleggingsworkshop

I RecoSal-prosjektet organiseres det en serie av fire workshoper der interesserte vil bli informert og engasjert i diskusjon om prosjektets gang på en interaktiv måte, og visjoner og resultater blir diskutert (forhåndsinformert samtykke). Målet er å danne en merpermanent og langvarig samstyring blant aktører som fortsetter etter at prosjektet er avsluttet, et såkalt Living Lab.

Den første workshopen ble holdt i mars 2023 i Utsjok, Finland. Som den neste ble det holdt en kartleggingsworkshop i Karasjok i slutten av november 2023, der det ble diskutert sentrale temaer for forskning og hvordan man skal inkludere lokal kunnskap og urfolks kunnskap (ILK) i den pågående forskningen og i deltakende aktiviteter.

Kartleggingsworkshopen ble arrangert rett etter laksedialogen som var organisert av det nasjonale villakssentret Joddu. Arrangementet samlet 30 fiskere og kunnskapsbærere fra Norge og Finland fra hele laksehabitatet langs Tanaelva, alt fra den norske kysten til de øvre sideelvene. I tillegg var det flere institusjoner som deltok i kartleggingsworkshopen, bl.a. Tanavassdragets fiskeforvaltning, Deatnu laksefiskeområde fra Finland, sjøtlaksefiskernes forening Bivdu, Laksebreveierne, finske lokale fiskeforeninger, Villakssenteret fra Norge, Sametinget i Finland, forening for samisk reiseliv og reiselivsbedrifter fra Finland, samt stangfiskeres organisasjoner og andre. Mange av disse hadde allerede deltatt i den foregående laksedialogen, mens de fleste deltakere som kom fra Finland, kom ens ærend for å delta på workshopen.

I forkant av kartleggingsworkshopen ble det fylt ut online-registreringsskjemaer der deltakerne ble spurt om innspill for temaer som de ønsket å diskutere og fokusere nærmere på. Forskerne ga en introduksjon til RecoSal-prosjektets tilnærming til deltakende prosesser med tanke på involvering av urfolks og lokal kunnskap, kartleggingsworkshopens målsettinger og hvordan workshopen kom til å bli gjennomført. I tillegg ble det presentert hvilke temaer som kom opp i online-registreringsskjemaene. Deltakerne ønsket å se forskning på hvordan f.eks. smoltoverlevelse, predatorer, klimaendring og lakseoppdrett påvirker laksen og hvordan tradisjonell kunnskap (TK) eller lokal og urfolks kunnskap (ILK) kunne mates inn i vitenskap for å lage anbefalinger som kan brukes av fremtidig lakseforvaltning.

Camilla Brattland presenterer temaer som deltakerne opplever som viktig å forske på. Foto: Jacqueline Moustakas-Verho

Juha Hiedanpää introduserer gruppearbeidet. Foto: Jacqueline Moustakas-Verho

Før deltakerne fortsatte i mindre grupper ble det holdt en introduksjonsrunde for alle der det ble spurt om deres motivasjon om å delta og hva eller hvem de representerte. Under introduksjonen ble det noe diskusjon om hvordan RecoSal-prosjektet hadde startet uten at den samiske befolkningen var blitt spurt om å delta i prosjektet, om samene nå var involverte og hva TK eller ILK innebærer. Noen deltakere påpekte at et tidlig engasjement fra samene manglet, og at dette ville avklart noen av utfordringene i en tidlig prosjektfase.

«Dette møtet burde vært organisert før prosjektet ble oppstartet. Det er imot forskningsetikken å begynne på et prosjekt før man har fått diskutert det med de som saken angår. Før dette prosjektet kan gå videre, bør det avklares noen prinsipper, særlig knyttet til forskernes syn på tradisjonell kunnskap.»

(Workshop-deltaker)

En annen utfordring var hvordan TK og ILK bør inkluderes i forskningsprosjektet. I oppstartsmøtet i Utsjok ble det diskutert flere modeller, for eksempel å etablere en referansegruppe som en del av prosjektet eller et eksternt råd med bærere av tradisjonell kunnskap eller eksperter som generelt viser vei for forskningen. Det var delte meninger om TKs natur: I hvilket omfang bør den dokumenteres for å være kompatibel med forskning? Er det gjennomførbart å inkludere TK i pågående vitenskapelig overvåking av laksebestandene?

«Tradisjonell kunnskap behøver ikke å bli dokumentert, men om den skal kombineres med biologiske data, da er vi i trøbbel.»

(Workshop-deltaker)

Gruppearbeid

Det neste steget i kartleggingsworkshopen var gruppearbeid med basis i temaer som kom opp i en forberedende fase og innledende presentasjoner og diskusjoner. Hovedtemaet var hvordan TK/ILK kan bli inkludert i forvaltning. Følgende temaer ble identifisert som nøkkelementer for mange av deltakerne: overlevelse av laks, predasjonseffekter på smolt og laks, sjølaksefiske, gjenoppbygging av laksebestander, åpning av fiske (med tanke på å bevare kulturen), økologiske forhold (slik som klimaendring, isforhold). Fra disse temaene valgte deltakerne tema som de ønsket å diskutere videre.

De første 20 minutter fokuserte gruppearbeidet på de viktigste utfordringene for tanalaksen som det burde forskes på. De påfølgende 20 minutter diskuterte gruppene deltakernes ideelle løsninger og hvordan forskningen kunne eller burde organiseres for å bidra til løsningene.

Gruppe 1 hadde fokus på økologiske forhold.

Dette ble identifisert som en av de minst kontroversielle temaer der deltakerne kunne diskutere til tross for ulike meninger om lakseforvaltningen. De viktigste utfordringene så ut til å være isdannelse, at isen pleier å smelte tidligere enn før og at den oppfører seg annerledes. I tillegg har det oppstått sandbanker, og noen steder er gyteområdene blitt ødelagt. Det kom opp spørsmål om disse burde gjenopprettes, å la elva renne som tidligere. Den foreslåtte løsningen var å legge opp til samarbeid og dialog med forskningsprosjekter for å undersøke om gytebestandsmålene bedre kunne følge med på elvas dynamikk.

Gruppe 2 konsentrerte seg om åpning av fisket.

Dette dreier seg om et begrenset fiske for kulturbevarende formål. Hovedutfordringene som ble diskutert var knyttet til smålaks på 1–3 kg (diddi) – hva om det fins for mange av smålaks? Kunne fisket åpnes bare for å fange på smålaks? Det ble også diskutert fordeler og ulemper ved fang- og slipp-fiske samt økende temperaturer som fører med seg flere planter, flere gjedder og hvitfisk istedenfor å bidra til oppveksten av laks. Det ble foreslått bl.a. følgende løsninger: begrense fisket kun til personer under 15 og over 75 år for å opprettholde overføring av kultur fra generasjon til

Fiske etter atlantisk villaks. Foto: Ari Savikko

generasjon, undersøke hvilke laksebestander som befinner seg i elva og på hvilken tid og hvor, åpne for tradisjonelt fiske med drivgarn på en meget begrenset måte på ulike tider i løpet av fiskesesongen enn hva som er blitt tillatt tidligere, for eksempel i juni for å forsikre at det blir fanget fisk fra ulike bestander.

Gruppe 3 konsentrerte seg om predatorer.

Hovedutfordringene var knyttet til ulike predatorer som fisk, fugler, sel osv., men også til fiskeoppdrett og bifangst. Det blir problematisk for laksebestandene særlig når laks vandrer til havet. I tillegg argumenterte deltakerne for at det ikke fins gode data om predatorer. De foreslåtte løsningene var bl.a. flere studier om hva som er de største predatorer og hvor mye de påvirker laksebestanden. Det er behov for å forske på alle predatorer samtidig og dra nytte av lokalbefolkning for å finne ut hvilke predatorer burde prioriteres og forskes på først.

Også gruppe 4 konsentrerte seg om åpning av fisket.

Utfordringenesomble diskutert var fisket i sideelva Ánarjohka, fiskeoppdrett i tanalaksens vandringsrute samt hva som skjer i havet, elvemunningen, hovedløpet, grenselvene og

de øvre kildeelvene. Deltakerne argumenterte med at siden alle delene av elva er forbundne med hverandre, er det behov for å se på det store bildet. Det ble også diskutert hvordan temperaturendringene dvs. klimaendringen påvirker smolt og at beslutningene ikke blir tatt lokalt, men i Helsingfors og i Oslo. Til slutt ble det diskutert predatorer og bestandene av den invaderende fremmedarten pukkellaks. Løsninger som ble foreslått var behovet for lokal forvaltning, ressurser for lokale forvaltningen samt forvaltning av andre arter som påvirker laksesmolt og lakseyngel. I tillegg ble det ansett at beregningsgrunnlaget for gytebestandsmålet (produktivitet) bør oppdateres.

Etter gruppearbeidet ble alle deltakerne samlet i en fellesøkt. Gruppens ledere presenterte resultater som ble diskutert i den store gruppen. Workshopen ble avsluttet med diskusjoner om og planlegging av hvordan RecoSal-prosjektet bør utføre fremtidig deltakende forskning og hvordan den skal relatere seg til TK og ILK.

Participant sharing the results from the group work in plenary.
Photo: Jacqueline Moustakas-Verho

Neste steg og anbefalinger

Workshopen førte til følgende anbefalinger:

- Prosjektet kunne fått en bedre start hvis lokalbefolkningen og samiske representanter hadde blitt inkluderte bedre og i en tidligere fase. I tillegg stilte noen deltakere spørsmål ved forskerteamets holdning til validiteten av lokal og urfolks kunnskap i forskningen.
- Betydningen av tradisjonell eller lokal kunnskap er av ytterste viktighet, fordi de forstås på ulike måter og de viser til ulike ting. Noen deltakere understreket at tradisjonell kunnskap og urfolks kunnskap skal være del av en gjensidig prosess, ikke bare samlet opp når forskerne spør om det. Med henvisning til det nye regelverket for forskning på samisk kulturarv og tradisjonell kunnskap betonte Sametinget i Finland at samene må inkluderes i å bestemme over bruk av denne kunnskapen og at det samiske samfunnet må gi sitt samtykke til dette.
- Deltakerne etterspurte et råd for TK/ILK-kunnskap og hvordan denne kunnskapen inkluderes i forskningen.
- I ølge noen deltakere kunne intervjuer og spørreundersøkelser anvendes for å inkludere TK/ILK-kunnskap og især lokal kunnskap om elvehabitat.
- Det må utvikles etiske retningslinjer for bruk av TK/ILK i forskningen, og disse skal anvendes på en mer systematisk måte.

Med grunnlag i dette er det tydelig at RecoSal-prosjektet har behov for en fortløpende dialog om etiske prinsipper og retningslinjer sammen med sentrale aktører som representerer det samiske samfunnet og ikke minst Sametingene i Norge og i Finland. Det ble bestemt å sette opp en arbeidsgruppe med Sametingene i Norge og i Finland om hva som ville være den beste måten å gå videre med å hente kollektivt samtykke som Sametinget i Finland krever.

Videre lesning og litteraturhenvisninger:

Bjärstig, T., & Brattland, C. (2024). *Recovering diversity in salmon populations and cultures of fishing in the subarctic River Teno – stakeholder meeting and kick-off. Policy Brief 2024:2*. Department of Political Science, Umeå University. <https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1901143/FULLTEXT01.pdf>

Bjärstig, T., & Brattland, C. (2023). *Presentation “Introduksjon til prosjektet RecoSal og LivingLab” and meeting notes from meeting in Tana bru. RecoSal project.*

Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative Governance Regimes*. Georgetown University Press.

Hiedanpää, J., Sajets, J., Jounela, P., Jokinen, M., & Sarkki, S. (2020). *Beliefs in conflict: The management of Teno Atlantic salmon in the Sámi Homeland in Finland. Environmental Management, 66, 1039-1058.*

Prosjektpartnere

Jaakko Erkinaro (prosjektkoordinator), Juha Hiedanpää, Mikko Jokinen, Henni Pulkinen, Niina Malinen, Jacqueline Moustakas-Verho, Taru Rikkonen og Antti Rätty fra Naturressurssenteret i Finland (Luke), Camilla Brattland og Torstein Pedersen fra UiT – Norges arktiske universitet, Martin Svenning og Morten Falkegård fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) samt Therese Bjärstig fra Umeå universitet, Sverige.

Forfattere

Therese Bjärstig, Camilla Brattland og Taru Rikkonen

Utgiver

Malin Eklund Wimelius

Kontakt

Instituttet for statsvitenskap, Umeå universitet

**Instituttet for statsvitenskap
Umeå universitet**

www.umu.se/department-of-political-science/

RecoSal-prosjektet er finansiert av EU Biodiversa+ programmet samt gjennom Finlands Akademi, Forskningsrådet i Norge og Formas (Sverige). Mer informasjon om RecoSal-prosjektet: *Recovering diversity in salmon populations and cultures of fishing: the subarctic River Teno basin as a confluence and a Living Lab (RecoSal)*.